

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
<i>Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi</i>	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna</i>	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
<i>Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi</i>	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
<i>Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li</i>	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
<i>B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
<i>Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
<i>Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna</i>	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
<i>A. Safarov</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
<i>Xolmatov Doston Dilshod o'g'li</i>	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
<i>Xolmurodova Sarvinoz</i>	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
<i>G'afforova Dildora Ergashevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
<i>Yusupova Umida Zayniddin qizi</i>	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
<i>Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi</i>	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
<i>Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi</i>	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
<i>Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
<i>Xurramova Sojida Abdunazar qizi</i>	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
<i>Risvayeva Charos Zaydilla qizi</i>	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
<i>Z. N. Urunova, M. Jaborova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
<i>Sattorova Shirinoy San'atovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
<i>Buvrayev Akram Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
<i>Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna</i>	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
<i>Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna</i>	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements.....	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor.....	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Исломбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'kklanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni.....	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

MUNDARIJA	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS	The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction 205 A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova
			Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati 208 Majitov Turg'unali Anvar o'g'li
			Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari 214 Ismoilova Muattar Ilyosovna
			Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari 219 Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li
			Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish 222 Murodova Sayyora Qanoatovna
			Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari 226 Norboyeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li
			Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari 230 Abdunabiyeva Kamola Mansurovna
			Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili 236 Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi
			Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 240 Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li
			Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish 245 Raximov Zokir Toshmirovich
			Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari 249 Temirov Shoirbek Raimjonovich
			Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish 253 Kimsanova Rahnamo Solijonovna
			Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish 257 Muratov Muzaffar Shermamatovich
			Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlik davrining psixologik xususiyatlari 261 Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li
			Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va refleksiv asoslari 264 Oblayeva Lobar Erdonovna
			STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations 268 Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi
			Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari 272 Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna
			Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi 276 Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi
			Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools 279 S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova
			Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration 282 Shahlo Obidova
			Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish 286 Shodmonova Shoirsa Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi
			Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari 290 Turakulova Feruza Mamadoli qizi

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

ZAMONAVIY ILMIY-TEXNIKA TARAQQIYOTI SHAROITIDA TEXNOLOGIK TA'LIM MAZMUNINI STEM YONDASHUVI ASOSIDA INTEGRATSIYALASH VA TALABALARNING TEXNIK FIKRLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Imanov Baxtiyor Berdiyevich

Termiz davlat pedagogika instituti,
texnologiya va geografiya kafedra professori, pedagogika fanlari nomzodi

Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna

Termiz davlat pedagogika instituti,
texnologiya va geografiya kafedra dotsenti v. b.,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna

Termiz davlat pedagogika instituti,
texnologiya va geografiya kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti, raqamlashtirish va sanoatning to'rtinchi inqilobi sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalashning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilingan. Tadqiqotda texnologik ta'limni fanlararo integratsiya, amaliy-muhandislik faoliyati hamda kompetensiyaviy yondashuv asosida modernizatsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, talabalarda texnik fikrlash, muhandislik tafakkuri, texnologik savodxonlik, raqamli kompetensiyalar va innovatsion faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirishda STEM texnologiyalarining ahamiyati asoslab berilgan. Maqolada metall va yog'och materiallariga ishlov berish texnologiyasi misolida amaliy-integrativ o'qitish mexanizmlari tavsiflangan. Tadqiqot natijalari texnologik ta'lim dasturlarini takomillashtirish, o'qitish metodikasini modernizatsiya qilish hamda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: texnologik ta'lim, STEM yondashuvi, integrativ ta'lim, texnik fikrlash, muhandislik kompetensiyasi, raqamli texnologiyalar, innovatsion faoliyat, texnologik savodxonlik, amaliy ta'lim.

Abstract: The article analyzes the theoretical and methodological foundations of integrating the content of technological education based on the STEM approach in the context of modern scientific and technological development, digitalization, and the Fourth Industrial Revolution. The study highlights the pedagogical possibilities of modernizing technological education through interdisciplinary integration, practical engineering activities, and a competency-based approach. Furthermore, the importance of STEM technologies in developing students' technical thinking, engineering mindset, technological literacy, digital competencies, and innovative activity skills is substantiated. The article also describes the mechanisms of practical-integrative teaching through the example of metal and wood processing technologies. The research findings have significant scientific and practical importance in improving technological education programs, modernizing teaching methodologies, and strengthening the integration of education and industry.

Key words: technological education, STEM approach, integrative education, technical thinking, engineering competence, digital technologies, innovative activity, technological literacy, practical education.

Аннотация: В статье проанализированы теоретико-методологические основы интеграции содержания технологического образования на основе STEM-подхода в условиях современного научно-технического развития, цифровизации и четвертой промышленной революции. В исследовании раскрыты педагогические возможности модернизации технологического образования на основе междисциплинарной интеграции, практико-инженерной деятельности и компетентностного подхода. Также обоснована роль STEM-технологий в развитии у студентов технического мышления, инженерного мировоззрения, технологической грамотности, цифровых компетенций и навыков инновационной деятельности. В статье на примере технологии обработки металлических и древесных материалов описаны механизмы практико-интегративного обучения. Результаты исследования имеют важное научно-практическое значение для совершенствования программ технологического образования, модернизации методики обучения, а также усиления интеграции образования и производства.

Ключевые слова: технологическое образование, STEM-подход, интегративное обучение, техническое мышление, инженерная компетентность, цифровые технологии, инновационная деятельность, технологическая грамотность, практическое обучение.

KIRISH

XXI asrda jadal sur'atlarda rivojlanayotgan ilmiy-texnika taraqqiyoti, raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, robototexnika va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish tizimlari ta'lim mazmuni hamda uni tashkil etish mexanizmlarini tubdan yangilashni talab etmoqda.

Ayniqsa, sanoatning to'rtinchi inqilobi (Industry 4.0) sharoitida mehnat bozorida intellektual va texnologik kompetensiyalarga ega mutaxassislariga ehtiyoj ortib bormoqda. Bunday sharoitda texnologik ta'lim mazmunini qayta ko'rib chiqish, uni zamonaviy fan-texnika yutuqlari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarining raqamlashtirilishi va intellektuallashuvi insondan nafaqat amaliy mehnat ko'nikmalarini, balki texnik fikrlash, muhandislik tahlili, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish hamda innovatsion yechimlar ishlab chiqish qobiliyatlarini ham talab etadi. Shu sababli texnologik ta'limning an'anaviy mazmunini modernizatsiya qilish, uni fanlararo integratsiya va amaliy faoliyatga asoslangan kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Jahon ta'lim amaliyotida texnologik ta'limni takomillashtirishning samarali modeli sifatida STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) yondashuvi keng qo'llanilmoqda. Ushbu yondashuv fan, texnologiya, muhandislik va matematika sohalarini o'zaro integratsiya qilgan holda talabalarda amaliy-muhandislik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. STEM asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarni loyihalash, model-lashtirish, prototiplash, tadqiqot o'tkazish va texnologik muammolarni hal qilish faoliyatiga jalb etadi. Shu nuqtai nazardan, texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash talabalarning texnik fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish, innovatsion faollikni kuchaytirish hamda ularni raqamli iqtisodiyot talablariga mos mutaxassis sifatida tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida tizimli tahlil, qiyosiy-tahliliy yondashuv, pedagogik kuzatish, ilmiy-metodik adabiyotlarni o'rganish hamda kompetensiyaviy yondashuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, STEM texnologiyalari asosida tashkil etilgan texnologik ta'lim jarayonlarining nazariy va amaliy jihatlarini tahlil qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Texnologik ta'lim talabalarda texnik, texnologik, raqamli va innovatsion kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan pedagogik jarayon bo'lib, u an'anaviy politexnik ta'limning zamonaviylashtirilgan shakli hisoblanadi. Uning asosiy xususiyati nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish hamda fanlararo integratsiya asosida tashkil etilishi bilan belgilanadi. Texnologik ta'limning integrativ xususiyati fizika, matematika, informatika, muhandislik va ekologiya kabi fanlar bilan uzviy bog'liqlikni ta'minlaydi. Bu esa talabalarda innovatsion fikrlash, konstruktiv tahlil va kreativ yechim ishlab chiqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Ilmiy nuqtai nazardan texnologik ta'limning xususiyatlari

Ilmiy nuqtai nazardan texnologik ta'lim quyidagi xususiyatlarga ega bo'ladi: birinchidan, texnologik ta'lim zamonaviy sivilizatsiya taraqqiyotining muhim tarkibiy qismi sifatida insonning intellektual, amaliy va innovatsion faoliyatini shakllantiruvchi kompleks pedagogik tizim hisoblanadi. U ishlab chiqarish, muhandislik, raqamli

texnologiyalar hamda ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar integratsiyasi asosida rivojlanib, ta'lim mazmunini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan texnologik ta'lim quyidagi ilmiy-pedagogik xususiyatlar bilan tavsiflanadi.

Ikkinchidan, texnologik ta'lim integrativ xususiyatga ega bo'lib, u tabiiy, texnik va amaliy fanlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ta'minlaydi. Mazkur yondashuv talabalarda nazariy bilimlarni amaliyot bilan uyg'unlashtirish, texnik jarayonlarni tizimli tahlil qilish hamda fanlararo munosabatlarni anglash kompetensiyalarini shakllantiradi. Integratsiya asosida tashkil etilgan ta'lim muhiti talabaniing texnik tafakkurini rivojlantirish bilan birga, muammolarni kompleks hal qilish qobiliyatini ham takomillashtiradi.

Uchinchidan, texnologik ta'lim ijodiy va konstruktiv faoliyatni rivojlantiruvchi pedagogik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Unda talabalarning mustaqil qaror qabul qilish, texnologik loyihalar ishlab chiqish, innovatsion g'oyalarni ilgari surish hamda amaliy yechimlar yaratish ko'nikmalari shakllanadi. Bu jarayon kreativ fikrlash, muhandislik yondashuvi va tadqiqotchilik kompetensiyalarining rivojlanishiga xizmat qiladi.

To'rtinchidan, texnologik ta'lim ijtimoiy-iqtisodiy yo'naltirilganlik xususiyati bilan ahamiyatlidir. Global mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarga bo'lgan ehtiyojning ortishi ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'ymoqda. Shu bois texnologik ta'lim mazmuni ishlab chiqarish sohalari, sanoat texnologiyalari va innovatsion iqtisodiyot talablari bilan muvofiqashtiriladi. Natijada talabalarda kasbiy moslashuvchanlik, mehnat madaniyati hamda zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash kompetensiyalari shakllanadi.

Beshinchidan, texnologik ta'lim raqamli transformatsiya sharoitida moslashuvchan pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Raqamlashtirish jarayonlarining jadal rivojlanishi sun'iy intellekt, avtomatlashtirilgan boshqaruv, robototexnika va raqamli platformalardan foydalanishni talab etmoqda. Shu jihatdan texnologik ta'lim talabalarda raqamli savodxonlik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish hamda raqamli muhitda innovatsion faoliyat yuritish kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu tariqa, texnologik ta'limning mazkur xususiyatlari uni zamonaviy ta'lim paradigmasining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida tavsiflaydi hamda STEM yondashuvi asosida talabalarning texnik fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishda ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

STEM yondashuvining texnologik ta'limdagi o'рни. STEM yondashuvi texnologik ta'lim mazmunini integrativ-pedagogik tizim sifatida qayta tashkil etishga xizmat qiladi hamda ta'lim jarayonini tabiiy fanlar, muhandislik, axborot texnologiyalari va matematik modellashtirish o'rtasidagi uzviy aloqadorlik asosida amalga oshirishni nazarda tutadi. Mazkur yondashuv zamonaviy raqamli iqtisodiyot va innovatsion ishlab chiqarish sharoitida talabalarning texnik tafakkurini, texnologik kompetentligini hamda muhandislik-loyihalash faoliyatiga oid amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishning muhim didaktik mexanizmi hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, STEM ta'limi an'anaviy reproduktiv o'qitish modelidan farqli ravishda talabaniing mustaqil izlanishi, tahlil qilishi, konstruktiv yechim ishlab chiqishi va amaliy mahsulot yaratishiga yo'naltirilgan kompetensiyaviy ta'lim muhitini shakllantiradi.

STEM asosida tashkil etilgan texnologik ta'lim jarayoni "bilish - loyihalash - yaratish - sinovdan o'tkazish - tahlil qilish - takomillashtirish" kabi siklik innovatsion faoliyat modeli asosida amalga oshiriladi. Bu esa talabalarning nazariy bilimlarini amaliy faoliyat bilan integratsiyalash, muhandislik tafakkurini shakllantirish hamda texnologik muammolarga ijodiy yondashuvni rivojlantirish imkonini beradi. Ayniqsa, texnologik ta'lim mazmunida mexanik ishlov berish, konstruksiyalash, robototexnika, raqamli modellashtirish va avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish elementlarining integratsiyalashuvi talabalarda innovatsion fikrlash va kasbiy mobilikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

STEM yondashuviga asoslangan texnologik ta'limning didaktik tamoyillari

- 1. Fanlararo integratsiya tamoyili** – texnologik ta'lim mazmunini fizika, matematika, informatika, muhandislik grafikasi va tabiiy fanlar bilan uzviy bog'liq holda o'qitishni nazarda tutadi. Bu esa talabalarda texnologik jarayonlarni kompleks tahlil qilish, funksional bog'lanishlarni anglash va ilmiy-texnik bilimlarni amaliyotga tatbiq etish qobiliyatini shakllantiradi.
- 2. Amaliy-muhandislik yo'naltirilganlik tamoyili** – ta'lim jarayonida nazariy bilimlarni real texnik obyektlar, konstruksiyalar va texnologik jarayonlar bilan bog'lash orqali talabalarning muhandislik kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunda talabalar tayyor bilimlarni o'zlashtiruvchi subyektlar emas, balki texnik yechim yaratuvchi faol ishtirokchi sifatida namoyon bo'ladi.
- 3. Loyihaga asoslangan ta'lim tamoyili** – talabalarning mustaqil va jamoaviy faoliyatini tashkil etish, texnologik muammolarni aniqlash, yechimlar ishlab chiqish hamda amaliy mahsulot yaratish orqali ularda tadqiqotchilik va konstruktiv faoliyat tajribasini shakllantirishga yo'naltiriladi. Bu jarayon talabalarning ijodiy yondashuvi, innovatsion fikrlashi hamda startap madaniyatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

4. **Muammoli ta'lim tamoyili** – texnologik jarayonlarda uchraydigan real ishlab chiqarish muammolarini tahlil qilish va ularning muqobil yechimlarini ishlab chiqish orqali talabalarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Mazkur tamoyil asosida talabalar texnologik tahlil, mantiqiy fikrlash hamda qaror qabul qilish kompetensiyalarini egallaydi.
5. **Tanqidiy va kreativ tafakkurni rivojlantirish tamoyili** – talabalarning standart yechimlardan tashqari innovatsion g'oyalar ishlab chiqishi, texnik obyektlarni modernizatsiya qilishi hamda yangi texnologik mahsulotlar yaratishi uchun intellektual muhitni shakllantiradi. Bu esa zamonaviy industrial va raqamli jamiyat talablariga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim omili hisoblanadi.
6. **Raqamli texnologiyalardan foydalanish tamoyili** – CAD/CAM tizimlari, 3D modellashtirish, virtual laboratoriyalar, robototexnika hamda sun'iy intellekt elementlarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish orqali texnologik ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada talabalarning raqamli kompetensiyasi, axborot madaniyati va texnologik savodxonligi shakllanadi. Barqaror rivojlanish va ekologik mas'uliyat tamoyili esa texnologik ta'lim jarayonida resurs tejamkorligi, ekologik xavfsizlik hamda "yashil texnologiyalar" g'oyalarini tatbiq etish orqali talabalarda ekologik tafakkur va ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan. Bu tamoyil zamonaviy texnologik ta'limning insonparvarlik va ekologik yo'naltirilganligini ta'minlaydi.

Shunday qilib, STEM yondashuvi asosida texnologik ta'lim mazmunini takomillashtirish talabalarning texnik fikrlashini rivojlantirish, innovatsion-muhandislik kompetensiyalarini shakllantirish hamda ularni raqamli va yuqori texnologiyali ishlab chiqarish muhitiga moslashtirishning muhim pedagogik sharti sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa oliy ta'lim tizimida raqobatbardosh, kreativ va texnologik kompetent mutaxassislarni tayyorlashning metodologik asosini tashkil etadi. Texnologik ta'lim mazmunining STEM yondashuvi asosida integratsiya qilinishi talabalarning kasbiy-pedagogik va muhandislik tafakkurini rivojlantirishda muhim didaktik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur integrativ yondashuv ta'lim jarayonida fanlararo bog'liqlikni ta'minlash, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish hamda talabalarning muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, STEM asosida tashkil etilgan texnologik ta'lim mazmuni quyidagi kompetensiyalarni kompleks ravishda rivojlantirish imkonini yaratadi.

Avvalo, texnik-muhandislik kompetensiyasi shakllanib, talabalarda konstruktiv fikrlash, texnik obyektlarni tahlil qilish, loyihalashtirish va texnologik jarayonlarni modellashtirish ko'nikmalari rivojlanadi. Bu esa kelajak mutaxassislarining muhandislik faoliyatiga tayyorgarligini kuchaytirish bilan birga, ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsion yondashuvni qaror toptirishga xizmat qiladi. Shuningdek, texnologik savodxonlik kompetensiyasi rivojlanib, talabalar zamonaviy texnika va texnologiyalarning ishlash tamoyillari, texnologik jarayonlarni boshqarish, materiallarga ishlov berish usullari hamda resurslardan samarali foydalanish bo'yicha amaliy bilim va malakalarga ega bo'ladilar. Bu kompetensiya talabalarning texnologik jarayonlarni tahlil qilish va ularni takomillashtirish qobiliyatini oshiradi. STEM integratsiyasi raqamli kompetensiyalarni shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, talabalar raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirilgan dasturlar, virtual modellashtirish vositalari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali texnik muammolarni hal qilish ko'nikmalarini egallaydilar. Natijada ularning raqamli muhitda mustaqil faoliyat yuritish va innovatsion texnologiyalarni ta'lim hamda ishlab chiqarish jarayonlariga tatbiq etish salohiyati yuksaladi.

Bundan tashqari, innovatsion va tadqiqotchilik qobiliyati rivojlanib, talabalarda ilmiy izlanish olib borish, eksperiment tashkil etish, muammoli vaziyatlarni tahlil qilish va yangi texnologik yechimlar ishlab chiqish ko'nikmalari shakllanadi. Bu esa ularning kreativ fikrlashini rivojlantirish, startap va innovatsion loyihalar yaratishga bo'lgan qiziqishini oshirishda muhim omil hisoblanadi. STEM asosidagi texnologik ta'lim mazmuni jamoaviy faoliyat va kommunikatsiya kompetensiyalarini ham samarali rivojlantiradi. Loyiha asosidagi ta'lim, guruhli amaliy topshiriqlar va muhandislik yechimlarini birgalikda ishlab chiqish jarayonida talabalarda muloqot madaniyati, hamkorlikda qaror qabul qilish, jamoada ishlash va o'z g'oyalarini asoslab berish ko'nikmalari takomillashadi. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatida ijtimoiy-madaniy va professional adaptatsiyasini ta'minlaydi. STEM yondashuviga tayangan texnologik ta'lim zamonaviy pedagogikaning integrativ modeli sifatida talabalarda texnik fikrlash kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishning samarali didaktik mexanizmi hisoblanadi. Mazkur yondashuv ta'lim jarayonida nazariy bilimlar, amaliy faoliyat hamda muhandislik-tadqiqotchilik elementlarining o'zaro uyg'unligini ta'minlaydi.

Natijada talabalarda texnik obyektlar va texnologik jarayonlarni tahlil qilish, modellashtirish, loyihalash, baholash va optimallashtirishga oid intellektual qobiliyatlar tizimli ravishda rivojlanadi. Pedagogik nuqtai nazardan texnik fikrlash insonning texnik tizimlar va ishlab chiqarish jarayonlarini anglash, ularning funksional xususiyatlarini tahlil qilish hamda amaliy-texnologik muammolarga ratsional yechim ishlab chiqishga qaratilgan kognitiv faoliyati sifatida tavsiflanadi. Ushbu jarayon mantiqiy, algoritmik, konstruktiv va fazoviy tafakkurning o'zaro integratsiyasi asosida namoyon bo'lib, muhandislik faoliyatiga xos analitik yondashuvni shakllanti-

radi. STEM asosida texnik fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirishda quyidagi metodik yondashuvlar alohida ahamiyat kasb etadi:

- muammoli ta'lim texnologiyalari orqali texnik holatlar va ishlab chiqarish muammolarini tahlil qilish, muqobil yechimlarni izlash hamda qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirish;
- loyihaviy ta'lim asosida amaliy konstruksiyalar va texnologik mahsulotlar yaratish orqali ijodiy-muhandislik faoliyatini tashkil etish;
- laboratoriya va amaliy mashg'ulotlar jarayonida eksperimental tahlil, texnik kuzatuv va texnologik sinov ko'nikmalarini shakllantirish;
- injenerlik dizayn sikli ("muammo-g'oya-model-sinov-takomillashtirish") asosida innovatsion yechimlar ishlab chiqish;
- raqamli modellashtirish va CAD/CAM texnologiyalari yordamida virtual konstruksiyalar hamda texnologik jarayonlarni loyihalash;
- konstruktorlik ishlari orqali fazoviy tasavvur, grafik savodxonlik va konstruktiv tafakkurni rivojlantirish;
- tadqiqotga asoslangan ta'lim texnologiyalari vositasida analitik va reflektiv fikrlashni takomillashtirish.

Xususan, metall materiallarga mexanik ishlov berish texnologiyasida talabalar materiallarning fizik-mexanik xususiyatlarini tahlil qiladi, kesish rejimlari va texnologik parametrlarni hisoblaydi, ishlov berish jarayonlarini modellashtiradi hamda ishlab chiqarish samaradorligini baholaydi. Bu jarayonda matematika, fizika, informatika va texnologiya fanlari o'rtasidagi integratsiya amaliy jihatdan namoyon bo'lib, talabalarda kompleks texnik tafakkur hamda muhandislik tahlili ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, yog'ochga ishlov berish texnologiyasida burchakli va tirnoqli birikmalarni tayyorlash jarayoni konstruktiv tahlil, aniq o'lchash, texnologik aniqlik va grafik modellashtirish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday amaliy faoliyat jarayonida talabalar konstruksiya elementlarining o'zaro bog'liqligini angelaydi, texnologik operatsiyalar ketma-ketligini rejalashtiradi hamda muhandislikka xos mantiqiy qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantiradi. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, STEM asosida tashkil etilgan texnologik ta'lim muhiti talabalarning texnik fikrlash kompetensiyalarini tizimli rivojlantirish, ularning innovatsion va tadqiqotchilik faoliyatiga tayyorligini kuchaytirish hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishiga xizmat qiladi. Shu jihatdan, texnologik ta'lim mazmunini STEM integratsiyasi asosida takomillashtirish oliy ta'lim tizimida texnik kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirishning muhim pedagogik omillaridan biri hisoblanadi.

Umuman olganda, texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiya qilish talabalarning texnik fikrlashini rivojlantirish, innovatsion kompetensiyalarini shakllantirish hamda zamonaviy mehnat bozori talabalariga mos raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashning muhim pedagogik sharti hisoblanadi. Zamonaviy texnologik ta'lim mazmuni innovatsion ishlab chiqarish muhiti, raqamli iqtisodiyot va muhandislik faoliyati ehtiyojlari bilan uzviy bog'liq holda shakllanmoqda. Bugungi kunda texnologik ta'limning asosiy maqsadi talabalarda nafaqat amaliy mehnat ko'nikmalarini, balki texnik-tahliliy fikrlash, muhandislik tafakkuri va texnologik kompetensiyalarni rivojlantirishdan iboratdir. Shu nuqtai nazardan, texnologik ta'lim mazmuni quyidagi o'zaro bog'liq komponentlar asosida tavsiflanadi:

1. **Texnik bilimlar tizimi** – texnologik ta'limning nazariy asosini texnik bilimlar tizimi tashkil etadi. U materialshunoslik, mashina va mexanizmlar nazariyasi, konstruksiyalar geometriyasi, energetik jarayonlar hamda texnologik tizimlar faoliyatiga oid bilimlarni qamrab oladi. Mazkur bilimlar talabalarda texnik obyektlarning tuzilishi va ishlash prinsiplarini anglash, ularni tahlil qilish va funksional baholash qobiliyatini shakllantiradi. Shu bilan birga, texnik bilimlar tizimi muhandislik tafakkurining kognitiv asosi sifatida xizmat qiladi.
2. **Texnologik jarayonlar mazmuni** – zamonaviy texnologik ta'limda texnologik jarayonlar amaliy faoliyatning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Bunda metall va metallmas materiallarga ishlov berish texnologiyalari, konstruksiyalash, loyihalash, avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, robototexnika va mexatronika elementlari integratsiyalashgan holda o'qitiladi. Ayniqsa, ishlab chiqarish jarayonlarini raqamli boshqarish va intellektual texnologiyalardan foydalanish talabalarning texnologik savodxonligini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
3. **Ijodiy va tadqiqot faoliyati** – texnologik ta'limning zamonaviy konsepsiyasi talabalarning ijodiy va tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilganligi bilan xarakterlanadi. Modellashtirish, prototiplash, tajriba-sinov ishlarini tashkil etish va innovatsion yechimlar ishlab chiqish jarayonida talabalar muammoni tahlil qilish, gipoteza ilgari surish va texnologik qaror qabul qilish ko'nikmalarini egallaydilar. Bu esa ularda mustaqil fikrlash va innovatsion yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi.

4. **Mehnat madaniyati va kasbiy etika** – texnologik ta'lim jarayonida mehnat madaniyati va kasbiy etikani shakllantirish alohida pedagogik ahamiyatga ega. Xususan, mehnat xavfsizligi qoidalariga rioya qilish, ekologik mas'uliyat, resurslardan oqilona foydalanish, jamoada hamkorlikda ishlash va muhandislik etikasi talablarini anglash talabalarning kasbiy tayyorgarligini mustahkamlaydi. Bu jarayon kelajak mutaxassislarida kasbiy mas'uliyat va texnologik intizomni qaror toptirishga xizmat qiladi.
5. **Raqamli texnologiyalar integratsiyasi** – raqamlashtirish jarayonlarining jadal rivojlanishi texnologik ta'lim mazmuniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini integratsiya qilishni taqozo etmoqda. CAD/CAE tizimlari, 3D modellash, CNC dastgohlari, sensorli boshqaruv tizimlari va raqamli fabrika elementlari bilan ishlash talabalarda raqamli muhandislik kompetensiyalarini shakllantiradi. Bu esa ularning Industry 4.0 sharoitida samarali faoliyat yuritishi uchun muhim metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash ta'lim tizimini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv texnologik ta'limning an'anaviy modelini kompetensiyaviy va amaliy-muhandislik faoliyatiga asoslangan innovatsion tizimga aylantirish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, STEM texnologiyalari asosida tashkil etilgan texnologik ta'lim talabalarda texnik fikrlash, muhandislik tafakkuri, raqamli kompetensiyalar va innovatsion faoliyat ko'nikmalarini samarali rivojlantiradi. Shuningdek, bunday yondashuv mehnat bozori talablariga mos, raqobatbardosh va zamonaviy texnologiyalarni egallagan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi. Kelgusida texnologik ta'lim mazmunini raqamli texnologiyalar, robototexnika, sun'iy intellekt va additiv texnologiyalar bilan boyitish, STEM laboratoriyalarini kengaytirish hamda ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 23.09.2020-yildagi 637-son. <https://lex.uz/docs/-5013007>
2. Kelley T., Knowles J. A Conceptual Framework for Integrated STEM Education // International Journal of STEM Education. – 2016.
3. Sanders M. STEM, STEM Education, STEMmania // The Technology Teacher. – 2009.
4. National Research Council. STEM Integration in K-12 Education. – Washington DC, 2014.
5. Imanov B.B., Qulmamatova X.A. Texnologiya fani dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarida amaliy topshiriqlar bajarishni texnik kreativ rivojlantirish // Pedagogik akmeologiya. Xalqaro ilmiy-metodik jurnal. – Toshkent, 2025. Paresearch Journal
6. Imanov B.B. Student Creativity in Performing Problem-Solving Experiments in Physics Development Through Innovative Technologies // The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – 3(05). – B. 521-525.
7. Imanov B. Negative Factors Affecting the Quality of Education and Ways to Eliminate Them // Science and Innovation. – 2023. – 2(B3). – B. 355-358.
8. Кулмаматова Х. Выполнение практических заданий по предмету технология и оценка качества занятия // Общество и инновации. – 2023. – 4(2). – С. 187-193.
9. Qulmamatova X.A. O'quvchilar texnologiya fanini o'qitishda amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish uchun topshiriq tanlash // Globalashuv jarayonida innovatsion ta'lim va milliy tarbiya: integratsiyaga xos muammolar, bahslar va yechimlar. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Termiz, 2023.
10. Barataliyeva N.M. Servis xizmati yo'nalishida ta'lim mazmunining transformatsiyasi va kreativ metodlarga asoslangan o'qitish zarurati // Termiz davlat pedagogika institutining ilmiy xabarnomasi ilmiy-uslubiy jurnali. – Termiz, 2025. – 2-son. – B. 42-48.
11. Barataliyeva N.M. Texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovatsiyalar // Journal of Universal Science Research. – 2023. – 10-son. – B. 711-716. Journal of Universal Science Research
12. Barataliyeva N.M. Texnologiya fanini o'qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar // Termiz davlat pedagogika instituti Texnologiya va geografiya kafedrası "Pedagogik ta'lim klasteri sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashning dolzarb muammolari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Termiz tumani, 2025-yil 15-16-oktabr. – B. 661-665.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.